

VOUS AVEZ DIT... LA TRANSITION VERS L'ENSEIGNEMENT EN FP ? Comment la comprendre?

Éric Tendon
Doctorant en éducation
Université de Sherbrooke

Une définition

Les experts d'un métier, passant de sa pratique à l'enseignement dans un centre de formation professionnelle (CFP), vivent une véritable transition professionnelle (changement de métier) et biographique (changement de vie). Cette transition est jalonnée d'étapes qui touchent fortement l'identité personnelle et professionnelle de la personne en transition.

Et si on en parlait simplement...

La transition vers l'enseignement représente un processus qui entraîne toute une série de tensions. On s'appuie sur ce qu'on sait déjà faire, mais il faut apprendre à le transmettre. Ça prend du temps, de la patience et des essais-erreurs. Cela ne se fait pas seul : pouvoir compter sur l'accompagnement des personnes conseillères pédagogiques, sur l'appui des directions d'école ainsi que sur l'expérience des collègues plus aguerris constitue un soutien essentiel pour traverser cette étape de manière constructive.

Les six étapes de la transition vers l'enseignement selon Balleux et Gagnon (2011) et Gagné (2019)

Étapes	Caractéristiques
1. Première vie professionnelle	Les personnes expertes de métier ont bâti une identité professionnelle marquée par l'expertise technique, les compétences pratiques et les valeurs de leur secteur. Cette identité, souvent centrée sur des savoirs concrets et immédiatement utiles, agit comme un socle dans la transition vers l'enseignement.
2. Voies d'avenir et résonance	Un événement vient modifier la perception de soi et du monde. La décision d'amorcer une transition professionnelle surgit progressivement au gré des circonstances et des réflexions. Trois motifs principaux expliquent ce passage : le désir de transmettre ses savoirs, l'envie de relever de nouveaux défis et l'invitation formulée par une personne de l'entourage.
3. Entrée en enseignement	La rencontre avec le CFP et les élèves ressemble parfois à un choc d'autant plus que les novices en enseignement ne bénéficient généralement d'aucune formation pédagogique préalable. L'expérience du métier d'origine sert de point d'appui. Ce début de carrière ressemble à une formation « sur le tas », voire à une autoformation, marquée par la nécessité de résoudre rapidement, parfois dans l'urgence, de nombreux dilemmes.
4. Entrée en formation académique	Après un certain temps (en moyenne près de trois ans après l'entrée en enseignement), les personnes en transition vers l'enseignement débutent leur formation pédagogique, le baccalauréat en enseignement professionnel (BEP) auprès de l'une des cinq universités québécoises offrant ce programme.
5. Adaptation et régulation à l'enseignement	Cette étape marque l'après de la transition vers l'enseignement. La personne enseignante a retrouvé stabilité et confiance en elle-même, tout en démontrant une aisance accrue dans sa pratique. Son identité professionnelle est recomposée, alliant métier d'origine et identité de personne enseignante.
6. Formation de la relève	Dans une logique de continuité, certaines personnes enseignantes choisissent de former la relève en accompagnant les stagiaires, devenant ainsi personnes enseignantes associées, mentores ou superviseuses. Ce rôle important pour la formation des novices témoigne de la dynamique identitaire et du besoin de générativité, qui se poursuit tout au long de la carrière.

Pour citer cette fiche : Tendon, É. (2025). Vous avez dit... La transition vers l'enseignement? Comment la comprendre? *Observatoire de la formation professionnelle du Québec*.

Observatoire
de la **formation**
professionnelle
du Québec

Et si je voulais comprendre ma transition...?

Une transition complexe

La transition vers l'enseignement peut être vue comme un mouvement d'un *avant* (le métier d'origine) à un *après* (l'enseignement). Ce processus, complexe, convoque à la fois différents lieux et différentes temporalités. Il implique aussi le conscient et l'inconscient, l'individu et le groupe, le rationnel et l'émotionnel. Cette complexité suscite parfois des tensions.

1. La transition implique différents lieux et donc différentes cultures : le lieu du métier d'origine, le centre de formation professionnelle, le domicile, l'université. Cette diversité de cultures nécessite une certaine capacité d'adaptation.
2. Les temporalités vécues s'enchevêtrent et dialoguent, entre temporalités courtes et longues. Par exemple, l'acte d'enseignement, parfois vécu dans l'urgence des défis à relever, se superpose à la transition qui est un processus de longue haleine et qui s'étale sur plusieurs années. Le CFP, ses échéances et ses découpages, se superpose au rythme de la vie privée et au rythme des études universitaires.
3. Les processus vécus sont tantôt conscients (rencontre avec les élèves, nouvelles relations) et inconscients (changement de valeurs, de culture et d'identité professionnelle) et se déroulent progressivement.
4. La personne en transition se retrouve tantôt seule, par exemple pour planifier ses cours, ou face à sa classe et parfois en groupe au sein du CFP, avec des collègues, la direction ou dans d'autres situations.
5. Alors que des bouleversements majeurs sont vécus par la personne en transition, celle-ci y réfléchit pour prendre les meilleures décisions. En parallèle, une série d'émotions (stress et anxiété face à l'inconnu, craintes liées au deuil du métier d'origine), déceptions, frustrations, fierté (d'influencer positivement les élèves), satisfaction, enthousiasme vient enrichir les processus réflexifs vécus au cours de la transition vers l'enseignement.

[La transition] « n'est cependant pas réductible à la perte et au deuil, à la disparition pure et simple. Il est aussi la condition nécessaire à tout progrès existentiel » (de la Soudière, 2000, p. 9).

Pour en savoir plus

Balleux, A. (2006a). L'entrée en enseignement professionnel au Québec : l'apport du processus migratoire à la lecture d'un mouvement de passage. *Carriérologie*, 10(4), 603-627. <https://doi.org/10.7202/1017457ar>

Balleux, A. et Gagnon, C. (2011). L'accompagnement dans la transition entre l'exercice d'un métier et son enseignement. Dans F. Lacourse, S. Martineau et T. Nault (dir.), *Profession enseignante : démarches et soutien à l'insertion professionnelle* (p. 153-166). Les Éditions CEC.

Gagné, A. (2019). *L'apport de l'expérience professionnelle dans la construction de l'identité d'enseignant associé en enseignement professionnel* [thèse de doctorat, Université du Québec à Chicoutimi]. <https://constellation.uqac.ca/5270/>

Le journal de réflexion pour mieux vivre les tensions de la transition.

Si la transition vers l'enseignement se déroule en plusieurs étapes et constitue un processus complexe, elle se caractérise aussi par toute une série de tensions que la personne en transition doit négocier. Le journal de réflexion permet à la personne en transition de s'asseoir et de réfléchir à ce qu'elle vit, ce qui peut faciliter la transition. Dans ce cadre, voici quelques tensions sur lesquelles se pencher pour en comprendre les enjeux.

1. Entre rupture et continuité

Dans le cadre du journal de réflexion, la personne en transition peut s'interroger sur les éléments de son métier d'origine qu'elle a dû laisser de côté (rupture) et sur ceux qu'elle a pu conserver (continuité). Par exemple, certaines pratiques langagières utilisées à l'atelier ne peuvent pas être reprises telles quelles en classe. À l'inverse, il est pertinent de transférer en contexte scolaire certains gestes professionnels ou automatismes hérités de l'expérience antérieure.

2. Entre perte et gain

Certaines tâches, habitudes ou repères du métier d'origine disparaissent, ce qui peut générer un sentiment de manque. En parallèle, de nouvelles compétences, responsabilités ou satisfactions apparaissent et viennent enrichir l'identité professionnelle. Le journal de réflexion peut aider la personne en transition à identifier ces pertes et à reconnaître ces gains, en mettant en lumière la manière dont ils transforment son parcours.

3. Entre stabilité et déséquilibre

La transition vers l'enseignement fait basculer d'un univers stable vers des moments de déséquilibre, parfois de chocs ou de chaos. Les repères du métier d'origine s'effacent, remplacés par l'incertitude et la complexité du milieu scolaire. Ce désordre, difficile à vivre, est aussi une étape nécessaire : il prépare la construction de nouveaux points d'appui. Le journal de réflexion aide à transformer ce chaos en apprentissage et à retrouver un équilibre professionnel.